

Antropología y transdisciplinariedad

Jesús Guanche

Desde su apegado nacimiento a los campos del saber que estudian la naturaleza, la antropología no ha disfrutado, por suerte, de una denominación estable que satisfaga los alcances de su abarcador objeto: el ser humano social y su compleja diversidad adaptativa a los más disímiles ecosistemas mediante esa original capacidad acumulativa, selectiva y transmisora de ideas, valores y acciones denominada *cultura*.

El hecho transitorio o estable de denominar este campo del conocimiento como etnología, etnografía, antropología u otros más efímeros, ha estado condicionado por las respectivas lenguas de referencia (inglés, francés, alemán y otras), que pretendieron atrapar en un término la nueva posibilidad de reflexión teórica sobre el ser humano y sus cualidades físicas, psíquicas, sociales y culturales; la descripción y sistematización de un amplísimo espectro de objetos e ideas creados a partir de la vida social y el quehacer original de ese nuevo ser vivo (*anthropos*) que se erigió como resultado de un complejo proceso evolutivo de carácter biopsicosocial y ha sido relativamente capaz de estudiarse a sí mismo, aunque no de comprenderse ni respetarse los unos a los otros.

Si bien la antropología se nutrió en sus inicios de otras disciplinas que ya acumulaban cierta experiencia en torno al ser humano (biología en lo físico, historia en lo temporal, geografía en lo espacial, filosofía en lo ideacional...), fue moldeando su objeto propio a través de una reflexión autocrítica constante que le ha permitido constatar el alto grado de complejidad de la cultura como cualidad humana y humanizadora y, paralelamente, la diversidad interpretativa de los hechos culturales según los respectivos códigos de lectura de los portadores respecto de otros seres humanos, conocedores o no de dichos códigos.

La propia acumulación y sistematización de conocimientos sobre las culturas y los respectivos grupos humanos fueron creando cada vez más enlaces especializados de acuerdo con los nuevos problemas planteados. La diversidad

de roles de los seres humanos según edad, género, status social, instrucción, ocupación y otros, fueron abriendo campos asociados con los diferentes grupos según niveles de organización social cada vez más complejos: bandas, tribus, jefaturas, nacionalidades, naciones, hasta las actuales organizaciones internacionales y los grupos de poder transnacionales que propician el presente desorden mundial.

Surgió así un abanico de campos del conocimiento que tributaban un caudaloso río de información a la antropología general, tales como lo que se ha denominado antropología social, cultural, económica, física o biológica, ecológica, lingüística, simbólica, médica (de la salud y de la enfermedad), etnohistoria, del arte, pedagógica, geográfica y muchas otras que han tratado de enfocar la problemática antropológica desde determinado ángulo particular con sus aciertos y desaciertos.

Sin embargo, la antropología también surgió apegada a las campañas coloniales de Europa sobre América, África, Asia y Australia e implantó su visión del otro sólo desde el ángulo de observación de los estudiosos que aún se encontraban alimentados por el cordón umbilical del evolucionismo biológico, sin tomar en cuenta la cosmovisión de múltiples pueblos que desde sus respectivas lenguas y culturas ya se habían explicado el mundo y se encontraban adaptados o en proceso de adaptación a sus correspondientes ecosistemas.

Las organizaciones sociales menos complejas, pero mucho más antiguas y estables por su fuerte arraigo interactivo con el medio, permitían realizar enfoques de orden holístico para tratar de explicar el amplio conjunto de relaciones y funciones de los componentes de la cultura: desde la génesis del grupo y sus características físicas hasta la cosmovisión respecto del espacio de asentamiento, de procedencia o de ocupación transitoria, en el caso de que fueran grupos nómadas.

Este modelo de estudio ha sido insuficiente para el conocimiento antropológico de las sociedades más complejas, las que si bien son relativamente recientes en el tiempo, resultaban inaccesibles por su inextricable trama de relaciones y funciones. Esto condujo al replanteamiento del objeto de estudio e interpretación antropológica, pues las diversas disciplinas, ya especializadas, no podían dar más respuestas parciales a los ajustes y desajustes de los sistemas

culturales, a los procesos étnicos y su dinámica, a los contactos interculturales y sus conflictos, a las migraciones masivas y sus secuelas, a los impactos de la tecnología en la ecología, a la sostenibilidad mundial y a otros problemas de alcance local, regional y global.

Frente a la autolimitación metodológica de sumar o multiplicar disciplinas que se acercan a los problemas complejos de modo tangencial y fragmentario (multidisciplinariedad) o a la yuxtaposición disciplinaria que los estudia desde ángulos diferentes (interdisciplinariedad), se va abriendo paso el enfoque complejo de carácter transdisciplinario bajo el principio de la coparticipación equilibrada y problémica. Esto implica un cambio de mentalidad y una reflexión autocrítica por parte de quienes sobreestiman sus respectivas disciplinas cual trincheras del saber y descalifican al resto de los campos como si fueran "ciencias auxiliares".

Por lo amplio de su objeto y por la experiencia acumulada, junto con las reflexiones y proposiciones realizadas por las ciencias biomédicas y filosóficas, la antropología se encuentra metodológicamente preparada para enfrentar los desafíos del enfoque transdisciplinario, pues el ser humano, portador de su especificidad biológica, de cultura, de relaciones sociales y de ubicación en un espacio urbano o rural, se convierte en paradigma de primer orden para conocer y explicar problemas complejos.

Uno de los temas que se discuten, y en la práctica limitan el diálogo constructivo entre civilizaciones y culturas, es la ausencia de visión antropológica sobre la diversidad de las culturas como una de las mayores fortalezas de la especie humana. Esta ausencia de visión convierte a los interlocutores en hablantes etnocéntricos y al mismo tiempo etnofóbicos, en intérpretes del otro sólo desde sus paradigmas culturales aprendidos y sin tomar en consideración que somos también el otro, vistos desde otros referentes culturales.

La sacrosanta cultura occidental judeocristiana se ha vanagloriado de inventar un término para canonizar su aparente superioridad, el de *civilización*, y así oponerlo a otros pueblos considerados "inferiores y bárbaros", sólo que esa consideración ya trasnochada se ha transformado en un gigantesco bumerán, pues en apenas dos siglos el avance tecnológico incontrolado y puesto en

función de los intereses de una exigua minoría acaudalada ha sido capaz de colocar cientos de miles de años de la cultura humana en el vórtice de un desastre irreversible.

Muchos antropólogos honestos, que han denunciado el holocausto de la trata esclavista trasatlántica, el etnocidio de las comunidades originarias de América, Asia y Oceanía, el drama de los refugiados, el arrinconamiento y depauperación de las minorías étnicas, el flagelo global del racismo y la xenofobia, así como lo demencial de las guerras, claman por una ética humanista de la responsabilidad científica que no sólo exige el tradicional aporte de los resultados investigativos sino su implicación en la aplicación social, cultural y política de esos resultados.

Han sido muchas las denuncias y críticas sobre los fracasos de los programas del supuesto desarrollo que pasan por alto la opinión de la población y sus necesidades reales. Todavía los estrategias de la macroeconomía ignoran que el ser humano es el medio y el fin del propio desarrollo y que no siempre las cifras globales del crecimiento reflejan el verdadero desarrollo humano. La pérdida de la escala humana ha traído consecuencias terribles para la sostenibilidad del orbe y ha roto la imprescindible armonía de uno consigo mismo y con la naturaleza.

Todavía la antropología tiene mucho que andar y que persuadir mediante el diálogo constructivo a los que aún nos discriminan y subestiman. Esta es otra de las múltiples maneras de abrir las ciencias sociales con responsabilidad.

En *Catauro. Revista Cubana de Antropología*, Año 3, No. 5, enero-junio, La Habana, 2002: 13-16.